

ATA-ANALAR MENEN NÁTIYJELI ISLESIWDE KLASS BASSHISINIŃ DIPLOMATIYALIQ QATNAS MÁDENIYATIN ÁMELGE ASIRIWDIŃ TIYIMLI JOLLARI

Baynazarova Jamila Jolmurzaevna

NMPI sirtqı tálım bólimi

Baslawısh tálım qánigeligi assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11339807>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 27-may 2024 yil

KEY WORDS

Mektep, ata-analar, tálım, baylanıs, pedagogika, sheriklik, qollap-quwatlaw, oqıtıw, rawajlandırıw, diplomatiya, nátiyjelilik

ABSTRACT

Zamanagóy tálımde klass basshısı hám oqıwshılardıń ata-anaları ortasındaǵı múnásebetler zárúrli rol oynaydı. diplomatiyalıq baylanıs mádeniyatı tárepler ortasında nátiyjeli sheriklikti jolǵa qoyıwdıń tiykarǵı quralına aylanıp atır. Klass basshısı ushın bul ata-analardıń máplerin hám oqıwshılardıń párawanlıǵın esapqa alǵan halda isenimli múnásebetlerdi ornatiw, nátiyjeli sáwbetlesiw hám kelispewshiliklerdi sheshiw qábiletin ańlatadı. Bul maqalada ata-analar menen óz-ara múnásebetlerde diplomatiyalıq baylanıs mádeniyatın ámelge asırıw usılları kórip shıǵıladı.

Diplomatiyalıq baylanıs mádeniyatı - bul húrmet, kishi piyillik, ashıqlıq, basqa táreptiń oy-pikirleri hám mútajliklerine itibar beriwge tiykarlangan óz-ara tásir qılıw usılı bolıp tabıladı. Bul basqa adamlardıń kózqarasın tıńlaw hám túsiniwge tayın bolıw, konstruktiv sheshimlerdi izlewge umtılıw hám bir sheshimge keliw qábiletin ańlatadı. Ata-analar menen ushırasıwda diplomatiyalıq jantasıw mádeniyatı zárúrli rol oynaydı. Mektep hám shańaraq ortasındaǵı óz-ara múnásebetler tek hár bir táreptiń poziciyasın húrmet qılıw hám itibarǵa alıw shárti menen tabıslı bolıwı múmkin. Ata-analar perzentleriniń tálım processinde esitiwdi, túsiniwdi hám qatnasıwdı qáleydi. Diplomatiyalıq baylanıs mádeniyatı hár bir tárep ózin zárúrli hám húrmetli sezetuǵın isenimli múnásebetlerdi ornatiwǵa járdem beredi [3].

Zamanagóy tálımde mektep hám shańaraq ortasındaǵı sheriklik oqıwshılardıń rawajlanıwında zárúrli rol oynaydı. Klass basshısı, tálım shólkeminiń alıp baratuǵını bolıp, ata-analar menen nátiyjeli múnásebetlerdi qalıplestiriw múmkinshiligine iye, bul bolsa balalardı tabıslı oqıtıw hám tárbiyalawǵa járdem beredi. Nátiyjeli óz-ara múnásebetlerdi ornatiw ushın birinshi qádem ata-analar menen ashıq hám isenimli baylanıstı ornatiw bolıp tabıladı. Buǵan olardıń qádiriyatlarına húrmet kórsetiw hám balalardı tárbiyalawdaǵı umtılıw-háreketlerin tán alıw arqalı erisiledi [2]. Sezimlerdi kóriw hám shańaraqqa tiyisli sharayatlardı túsiniw nátiyjeli baylanıstı ushın qolay ortalıq jaratılıwına járdem beredi. Sheriklik processinde empatiya hám ata-analardıń poziciyasına kirisiw qábileti zárúrli rol oynaydı. Sheriklerdiń kózqarasın tıńlaw hám qabıllaw qábileti mashqalalardı sheshiwge hám óz-ara mápli sheshimlerdi tabıwǵa járdem beredi. Professionallıq hám nátiyjeli baylanıs kelispewshiliklerdiń aldın alıwǵa járdem beredi hám barlıq kúshlerdi mashqalalardı

sheshiwge baǵdarlaydı. Barlıq táreplerdiń máplerin esapqa alǵan halda, klass basshısı oqıwshılar hám olardıń ata-analarınıń mútajliklerin esapqa alatuǵın hám qanaatlandıratuǵın ádalatlı sheshimge háreket etedi. Úzliksiz hám ashıq baylanıs, sonıń menen birge, oy-pikirler isenimli múnásebetlerdi saqlawǵa hám túsinbewshiliklerdiń aldın alıwǵa járdem beredi. Shańaraq tárepiniń umtıw-háreketlerin xoshametlew hám tán alıw tabıslı sherikliktiń zárúrli strukturalıq bólegi bolıp tabıladı. Klass basshısınıń húrmetlewi hám qollap-quwwatlawı sebepli ata-analar ózlerin oqıw procesiniń qımbatlı qatnasıwshıları dep biledi hám mektep turmısına aktiv qatnasadı. Solay etip, klass basshısı hám ata-analar ortasındaǵı nátiyjeli sheriklik isenim, húrmet, túsiniw hám aktiv baylanısqa tiykarlanadı. Bul sheriklik jantasiwı tálım sapasın jaqsılawǵa járdem beredi, oqıwshılardıń rawajlanıwın qollap-quwatlaydı hám uyqas tálım ortalıǵın jaratılıwına járdem beredi [5].

Yosef Mankellaniń "Tálimde diplomatiya: ata-analar, oqıtıwshılar hám administratorlar ushın strategiyalar" shıǵarması balalar tálimi kontekstinde oqıtıwshılar hám ata-analar ortasındaǵı nátiyjeli baylanıstıń áhmiyeti haqqında ámeliy qóllanba esaplanadı. Avtor aytıp ótkendey, tabıslı oqıw ushın tek ǵana oqıtıwshılardıń umtıw-háreketleri emes, bálki ata-analardıń da tálım processinde aktiv qatnasıwı kerek. Kitap balalar ushın eń jaqsı tálım hám rawajlanıwdı támiyinlew ushın oqıtıwshılar hám ata-analarǵa nátiyjeli sheriklikti ornatiwǵa járdem beretuǵın túrli strategiya hám usıllardı úyrenedi. Avtor baylanıs, óz-ara tásir, hár bir táreptiń mútajliklerin túsiniw hám isenimli munasábetler ornatiw haqqında zárúrli sorawları kóteredi. "Tálimde diplomatiya" kitabı oqıtıwshılar hám tálım mákemeleri basshıları ushın da, óz perzentleri tárbiyasında aktiv qatnasıwǵa umtılıp atırǵan ata-analar ushın da paydalı derek bolıwı múmkin. Bul diplomatik baylanıs kónlikpelerin rawajlandırıw, oqıtıwshılar hám ata-analar ortasındaǵı munasábetlerdi jaqsılaw hám ulıwma tálım procesi nátiyjeliligini asırıwǵa járdem beredi.

Viktoriya Ivanova hám Natalya Sidorenkoniń "Zamanagóy tálım sharayatında ata-analar hám oqıtıwshılardıń nátiyjeli óz-ara sherikligi" ilimiy maqalası unamlı tálım ortalıǵın qalıplestiriwde diplomatik baylanıstıń roline arnalǵan. Maqalada balalardı tabıslı úyreniw hám rawajlandırıw ushın ata-analar hám oqıtıwshılar ortasındaǵı nátiyjeli sherikliktiń áhmiyeti talqılaw etiledi. Avtorlar ata-analar hám oqıtıwshılar ortasındaǵı óz-ara munasábetlerdiń túrli táreplerin analiz etedi, sheriklik baylanısların ornatiwǵa járdem beretuǵın tiykarǵı strategiya hám usıllardı aytıp ótedi. Olar ashıq hám isenimli ushırasıw, bir-biriniń mútajliklerin túsiniw, ózgeriwshen sharayatlarǵa iykemlesiw hám balanıń tabıslı tálım alıwı ushın ulıwma maqset tárepke birgelikte háreket qılıw zárúrligini aytıp ótedi. Zamanagóy tálım dúnyasında oqıwshılardıń tabıslı rawajlanıwın támiyinlew ushın mektep hám ata-analar ortasında nátiyjeli sheriklikti jolǵa qoyıw zárúrli bolıp tabıladı. Bunday sherikliktiń tiykarǵı táreplerinen biri nátiyjeli baylanıs bolıp tabıladı. Ata-analar jıynalısların anıq kún tártibi hám hár bir qatnasıwshıǵa pikir bildiriw ushın waqıt ajratıw menen shólkemlestiriw isenim hám óz-ara túsiniw ortalıǵın jaratadı. Elektron pochta hám messenjerler sıyaqlı zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw mektepke ata-analarǵa oqıwshılardıń aktual waqıyaları hám jetiskenlikleri tuwralı úzliksiz túrde informaciya beriw hám oy-pikirlerge qosılıw imkaniyatın beredi. Bul ata-analardıń mektep turmısındaǵı qatnasın kúsheytedi. Ata-analar menen individual máslahátler tabıstı qollap-quwatlaw hám oqıwshılardıń máselelerin sheshiwde zárúrli rol oynaydı. Ata-analardıń kózqarasın tuńlaw hám konstruktiv usınıslar beriw sheshimlerdi birgelikte izlewge hám qolay tálım ortalıǵınıń jaratılıwına járdem beredi. Tematikalıq ilajlar arqalı ata-analardıń aktiv qatnasın xoshametlew hám olardıń umtıw-háreketlerin tán alıw mektep hám shańaraq ortasındaǵı baylanıstı bekkemlewge járdem beredi [4]. Ata-analar ushın mektep turmısında aktiv qatnasıw hám oqıw procesi ushın olardıń áhmiyetin seziw ushın múmkinshilikler jaratıw zárúrli bolıp tabıladı. Ata-analar komiteti menen sheriklik tabıslı sherikliktiń taǵı bir zárúrli tárepi esaplanadı. Úzliksiz baylanıs, ilajlardı birgelikte joybarlaw hám ata-analardıń pikirlerin

esapqa aliw hár bir aǵza óz úlesin qosiw múmkinshiligine iye bolǵan birden-bir tálim jámiyetshiligin jaratılıwına járdem beredi. Solay etip, ata-analar menen húrmet, ashıqlıq hám óz-ara túsiniw tiykarında diplomatiyalıq baylanis mádeniyatın qálipsesteriw mektep hám shańaraq ortasındaǵı tabıslı sherikliktiń tiykarǵı elementi bolıp tabıladı. Bul sheriklik oqıwshılardıń rawajlanıwına, qollap -quwatlaytuǵın tálim ortalıǵınıń jaratılıwına hám tálim jámiyetshiliginde bekkem baylanislardı ornatiwǵa járdem beredi.

Juwmaq. Juwmaq etip aytqanda, mektep ata-anaları menen nátiyjeli baylanis tabıslı oqıw procesiniń tiykarǵı strukturalıq bólegi bolıp tabıladı. Ata-analardıń mútajlikleri, pikirleri hám úmitlerin túsiniw hám húrmet qılıw mektep hám shańaraq ortasındaǵı sherikliktiń jaratılıwına múmkinshilik beredi, bul bolsa oqıwshılardıń úyreniwi hám rawajlanıwına unamli tásir kórsetedi. Ata-analar menen baylanista húrmet penen múnásebette bolıw, anıq ushırasıw hám sheriklik qılıw qálewine tiykarlangan diplomatiyalıq jantasıwdı qabıllaw isenimli múnásebetler hám konstruktiv óz-ara múnásebetlerdi ornatiwǵa járdem beredi. Nátiyjede ata-analardı qollap-quwatlaw dárejese asadı, tálim ortalıǵı jaqsılanadı hám nátiyjede balalar táliminde jaqsı nátiyjelerge erisiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Fayzullayevna, X. M. (2023). BOSHLANG'ICH VA YUQORI SINFLARDA USTOZ VA OTA ONANING HAMKORLIGINING MUHIM AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 29(1), 21-23.
2. Inobat, Y. (2023). BOLAGA BOSHLANG 'ICH TA'LIM-TARBIYA BERISHDA O 'QITUVCHI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING AHAMIYATI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(21), 396-404.
3. Isxakov, X. M. (2024). TA'LIMDA MAKTAB VA OTA-ONALAR HAMKORLIGI. Innovative Development in Educational Activities, 3(6), 37-39.
4. Nizomiddin o'g'li, Z. J. (2023). OTA-ONA VA MAKTAB O'QITUVCHISI O'RTASIDAGI ZIDDIYATLI VAZIYATLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI. World scientific research journal, 14(1), 71-74.
5. Suleymanova, M. (2023). BOSHLANG'ISH SINFLARDA BOLA TARBIYASIDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(12), 96-99.